

**MAKALAH MIKROBIOLOGI
ANTIBIOTIK**

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Phil. Nat. NURMIYATI

Dr. Phil. Nat. PERIADNADI

DISUSUN OLEH

DIAN MAHARANI DEWNATARA (2210423026)

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang Antibiotik

Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Antibiotik di bidang Mikrobiologi. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah penulis susun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun dari anda selaku pembaca.

Padang, 5 Januari 2025

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR PUSTAKA	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Pengertian Antibiotik	6
B. Pengertian Resistensi Antibiotik	6
C. Prinsip Umum dalam Penggunaan Agen Antimikroba	7
D. Mekanisme resistensi bakteri	10
E. Jenis-Jenis Resistensi Bakteri	12
BAB III	16
PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Paul Ehrlich pada tahun 1910. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri penyebab infeksi dan tidak efektif melawan virus. Antibiotik selain membunuh mikroorganisme atau menghentikan reproduksi bakteri, juga membantu system pertahanan alamiah tubuh untuk mengeliminasi bakteri tersebut (Katzung, 2010). Sampai saat ini antibiotik masih menjadi obat andalan dalam penanganan kasus – kasus penyakit infeksi, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga dinegara maju seperti Amerika Serikat (Akalin., 2002).

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi. Menurut Utami (2012), resistensi merupakan kemampuan bakteri dalam menetralsir dan melemahkan daya kerja antibiotik, artinya pertumbuhan bakteri tidak terhambat. Resistensi antibiotik terjadi karena penggunaannya yang meluas dan tidak rasional. Lebih dari separuh pasien dalam perawatan rumah sakit menerima antibiotik sebagai pengobatan ataupun profilaksis (Aisha *et.al.*, 2015). Sekitar 80% konsumsi antibiotik dipakai untuk kepentingan manusia dan sedikitnya 40% berdasarkan indikasi yang kurang tepat, misalnya infeksi virus. Perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan resistensi antibiotik adalah mengkonsumsi antibiotik yang tidak tuntas atau dengan kata lain, konsumsi antibiotik dihentikan sebelum durasi penggunaan antibiotik yang seharusnya (Lee *et al.*, 2013).

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu antibiotik?
2. Apa itu resistensi antibiotik?
3. Bagaimana prinsip umum dalam penggunaan agen antimikroba?
4. Bagaimana resistensi bakteri?
5. Apa saja jenis-jenis resistensi bakteri?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian antibiotik
2. Mengetahui prinsip umum dalam penggunaan agen antimikroba
3. Mengetahui apa saja dampak penggunaan antibiotic terus menerus
4. Mengetahui manfaat antibiotik dalam kehidupan manusia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Antibiotik

Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur, yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya bahan ini dapat membunuh bakteri (bakterisidal) atau menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) atau mikroorganisme lain. Beberapa antibiotik bersifat aktif terhadap beberapa spesies bakteri (berspektrum luas) sedangkan antibiotik lain bersifat lebih spesifik terhadap spesies bakteri tertentu (berspektrum sempit) (Bezoen dkk, 2001)

Antibiotik adalah metabolit sekunder dan turunannya dengan aktivitas fisiologis yang dihasilkan oleh mikroorganisme, termasuk metabolit sekunder yang diproduksi oleh bakteri, cetakan, dan mikroorganisme lainnya, serta sintesis analog. Antibiotik adalah obat yang berguna untuk membunuh atau menghambat efek bakteri (Deshpande & Joshi, 2011)

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin di mana obat tersebut harus bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes. Dewasa ini istilah antibiotika sering digunakan secara luas, dengan demikian tidak terbatas pada obat yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, melainkan juga untuk obat-obat sintesis, seperti Sulfonamida, INH, PAS, Nalidiksats, dan Flurokinolon (Katzung, 2010)

B. Pengertian Resistensi Antibiotik

Resistensi antibiotika merupakan salah satu masalah kesehatan di masyarakat yang sangat penting untuk diselesaikan. Resistensi antibiotika terjadi ketika bakteri tidak merespon obat untuk membunuhnya. Hal tersebut merupakan tantangan kompleks kesehatan masyarakat global

dimana tidak ada strategi sederhana yang akan sukses menyelesaikan munculnya penyebaran organisme penyebab infeksi yang menjadi resisten terhadap antibiotika yang ada (Widayati et. All, 2015). Adanya resistensi antibiotika, menyebabkan penurunan kemampuan antibiotik tersebut dalam mengobati infeksi dan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Lebih lanjut, hal ini menyebabkan terjadinya masalah seperti: meningkatnya angka kesakitan dan menyebabkan kematian, meningkatnya biaya dan lama perawatan, meningkatnya efek samping dari penggunaan obat ganda dan dosis tinggi. Berdasarkan Laporan terakhir dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam Antimicrobial Resistance: Global Report on Surveillance menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki angka tertinggi dalam kasus resistensi antibiotik di dunia, khususnya infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap *Methicillin*, sehingga mengakibatkan menurunnya fungsi antibiotika tersebut (World Health Organization, 2014)

C. Prinsip Umum dalam Penggunaan Agen Antimikroba

Penggunaan agen antimikroba berlaku untuk pengobatan infeksi bakteri, jamur, virus dan parasit.

a. Beberapa prinsip dalam pemberian antimikroba yaitu:

1. Penilaian klinis

Pada penilaian klinis awal dari pasien yang terinfeksi, dua pertimbangan yang paling penting adalah jenis pasien dan kemungkinan organisme yang menginfeksi. Beberapa faktor host perlu diperhitungkan ketika memilih agen antimikroba yang cocok. Pola kerentanan antibiotik untuk organisme yang mungkin menginfeksi akan membantu menentukan pilihan agen

2. Faktor pasien

- Umur

Beberapa obat dikontraindikasikan pada anak-anak, seperti tetrasiklin, karena dapat mengubah warna gigi. Kuinolon digunakan dengan hati-hati karena kekhawatiran akan artropati, meskipun mungkin aman.

- Fungsi ginjal

Fungsi ginjal menurun dengan usia dan pembersihan kreatinin dapat sangat berkurang pada orang tua, meskipun konsentrasi urea dan kreatinin serum 19 normal. Obat-obatan dosis tinggi perlu digunakan dengan hati-hati. Fungsi ginjal dan hati: banyak obat dimetabolisme atau diekskresikan melalui hati atau ginjal. Kerusakan fungsional organ-organ ini karena itu secara substansial dapat mengubah farmakokinetik obat.
- Kehamilan

Semua obat melewati plasenta. Penisilin, sefalosporin, dan makrolida tampaknya aman, tetapi bagi sebagian besar agen lainnya, berhati-hati. Aminoglikosida dan tetra-siklin harus dihindari. Beberapa obat juga masuk ke ASI, (mis. Trimethoprim, metronidazole, dan makrolida).
- Tempat infeksi

Ini akan membantu menentukan kemungkinan etiologi, dan akan memengaruhi dosis dan durasi terapi antibiotik berikutnya. Antibiotik perlu mencapai konsentrasi lokal yang cukup di tempat yang terinfeksi agar terjadi pembunuhan mikroba yang efektif. Abses akan membutuhkan drainase jika harus berhasil dirawat, dan bahan nekrotik harus didebridasi.
- Adanya bahan prostetik

Infeksi yang berhubungan dengan bahan prostetik jarang merespons terapi antibiotik saja dan biasanya memerlukan pengangkatan perangkat.
- Status kekebalan

Beberapa pasien akan memiliki penyakit yang mendasarinya (mis. AIDS, keganasan hematologis) yang memengaruhi kemungkinan infeksi dan kemungkinan etiologinya.

- Alergi

Penentuan reaksi obat alergi sebelumnya, termasuk agen antimikroba, merupakan bagian penting dari penilaian setiap pasien. Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi bencana.

- Agen yang mungkin menginfeksi

Penilaian klinis dapat memungkinkan sumber infeksi yang mungkin untuk diidentifikasi, dan dari asumsi ini tentang kemungkinan etiologi dapat dibuat. Perawatan empiris ditujukan pada organisme ini. Penilaian klinis dapat dengan yakin dapat memprediksi etiologi mikroba spesifik hanya pada beberapa penyakit menular, seperti herpes zoster. Lebih umum, beberapa organisme yang mungkin bertanggung jawab. Pneumonia yang didapat masyarakat paling sering disebabkan oleh *Streptococcus pneumoniae*, tetapi organisme seperti *Mycoplasma* dan *Legionella* harus dipertimbangkan, terutama pada penyakit berat. Selulitis kemungkinan disebabkan oleh *S. aureus* atau *Streptococcus pyogenes*. *Coliform* atau *enterococci* menyebabkan sebagian besar infeksi saluran kemih. Infeksi intraabdomen cenderung bersifat polimikroba,

- Investigasi laboratorium

Awalnya, sebagian besar resep antibiotik bersifat empiris. Idealnya, penilaian klinis awal pasien harus didukung oleh penyelidikan laboratorium untuk menetapkan diagnosis mikrobiologis yang pasti dan untuk menentukan kerentanan infeksi terhadap berbagai obat, terutama pada pasien yang dirawat di rumah sakit dan sakit parah atau ketika pengobatan awal tidak berhasil. Namun, hasil kultur dan sensitivitas mungkin memakan waktu beberapa hari, jadi tidak langsung digunakan. Meskipun demikian, sampel yang tepat, seperti

kultur darah, cairan 24 serebrospinal, nanah, urin atau dahak, harus diambil sebelum memulai kemoterapi, tetapi tidak boleh menunda pengobatan yang tidak perlu. Dalam kondisi tertentu yang mengancam jiwa (mis. Meningitis meningokokus) pemberian segera penisilin dalam komunitas pada penilaian medis pertama dapat menyelamatkan jiwa. Namun, pewarnaan Gram yang dilakukan pada sampel yang tepat dapat memberikan informasi yang berguna tentang kemungkinan etiologi dan dengan demikian memandu terapi.

D. Mekanisme resistensi bakteri

Obat-obat antimikroba tidak efektif terhadap semua mikroorganisme. Spektrum aktivitas setiap obat merupakan hasil gabungan dari beberapa faktor, dan yang paling penting adalah mekanisme kerja obat primer. Demikian pula fenomena terjadinya resistensi obat tidak bersifat universal baik dalam hal obat maupun mikroorganismenya. Perubahan-perubahan dasar dalam hal kepekaan mikroorganisme terhadap antimikroba tanpa memandang faktor genetik yang mendasarinya adalah terjadinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Dihasilkannya enzim yang dapat menguraikan antibiotik seperti enzim penisilinase, sefalosporinase, fosforilase, adenilase dan asetilase.
2. Perubahan permeabilitas sel bakteri terhadap obat.
3. Meningkatnya jumlah zat-zat endogen yang bekerja antagonis terhadap obat.
4. Perubahan jumlah reseptor obat pada sel bakteri atau sifat komponen yang mengikat obat pada targetnya.

Tabel 2. Mekanisme resistensi antibiotik

Perubahan target	Modifikasi menjadi insensitif Penurunan fungsi fisiologik dari target Sintesis enzim
Pencegahan mencapai target	Efflux obat Kegagalan obat memasuki sel
Inaktivasi antibiotik	Destruksi obat Modifikasi obat sehingga gagal berikatan dengan target
Kegagalan dalam mengubah bentuk prekursor inaktif menjadi aktif	

Resistensi bakteri dapat terjadi secara intrinsik maupun didapat. Resistensi intrinsik terjadi secara khromosomal dan berlangsung melalui multiplikasi sel yang akan diturunkan pada turunan berikutnya. Resistensi yang didapat dapat terjadi akibat mutasi khromosomal atau akibat transfer DNA.

Gambar 3. Bakteri resisten antibiotik
(Dikutip dari Levy , 1998)

Sifat resistensi terhadap antibiotik melibatkan perubahan genetik yang bersifat stabil dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, dan setiap proses yang menghasilkan komposisi genetik bakteri seperti mutasi, transduksi (transfer DNA melalui bakteriofaga), transformasi (DNA berasal dari lingkungan) dan konjugasi (DNA berasal dari kontak langsung bakteri yang satu ke bakteri lain melalui pili) dapat menyebabkan timbulnya sifat resisten tersebut. Proses mutasi, transduksi dan transformasi merupakan mekanisme yang terutama berperan di dalam timbulnya resistensi antibiotik pada bakteri kokus Gram positif, sedangkan pada bakteri batang Gram negatif semua proses termasuk konjugasi bertanggung jawab dalam timbulnya resistensi (Sande, 1990). Telah diketahui lebih dari dua dekade bahwa penyebaran sifat resisten secara cepat dan luas dapat terjadi di antara spesies bakteri yang sama maupun yang berbeda, bahkan juga di antara genus yang berbeda melalui perantaraan plasmid (faktor R). Pada resistensi dengan perantaraan

plasmid, mikroorganisme mendapatkan kemampuan tambahan dalam bentuk produksi enzim dan pada mutasi terjadi perubahan struktur di dalam sel bakteri (Brooks, 1998).

E. Jenis-Jenis Resistensi Bakteri

1. Resistensi akibat mutase

Seperti proses mutasi khromosom yang lain, mutasi yang menimbulkan keadaan resisten terhadap antibiotik juga merupakan peristiwa spontan, terjadi secara acak, tidak dipengaruhi frekuensinya oleh kondisi seleksi atau antibiotik, kecuali antibiotik tersebut sendiri adalah mutagen yang mampu meningkatkan angka mutasi. Perubahan yang terjadi pada mutasi biasanya mengenai satu pasangan basa pada urutan nukleotida gen.

Mutasi khromosom mengakibatkan perubahan struktur sel bakteri antara lain perubahan struktur ribosom yang berfungsi sebagai “target site”, perubahan struktur dinding sel atau membran plasma menjadi impermeabel terhadap obat, perubahan reseptor permukaan dan hilangnya dinding sel bakteri menjadi bentuk L (“L-form”) atau sferoplast. Penggunaan antibiotik secara luas dan dalam jangka waktu yang lama merupakan proses seleksi, sehingga galur mutan akan berkembang biak menjadi dominan di dalam populasi.

2. Resistensi dengan perantaraan plasmid.

Plasmid R ditemukan sekitar tahun 1960-an dan telah menyebar luas pada populasi bakteri komensal maupun patogen. Plasmid adalah elemen genetik ekstrakromosom yang mampu mengadakan replikasi secara otonom. Pada umumnya plasmid membawa gen pengkode resisten antibiotik. Resistensi yang diperantarai oleh plasmid adalah resistensi yang umum ditemukan pada isolat klinik. Gen yang berlokasi pada plasmid lebih mobil bila dibandingkan dengan yang berlokasi pada kromosom. Oleh karena itu gen resistensi yang berlokasi pada

plasmid dapat ditransfer dari satu sel ke sel lain.

Sifat resistensi dengan perantaraan plasmid biasanya berhubungan dengan sintesis protein yang bekerja secara enzimatik merusak obat atau memodifikasi obat menjadi bentuk yang tidak bersifat bakteriostatik-bakterisid. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

3. Reistensi dengan perantaraan transposon.

Transposon dapat berupa insertion sequence dan transposon kompleks. Transposon adalah struktur DNA yang dapat bermigrasi melalui genom suatu organisme. Struktur ini bisa merupakan bagian dari plasmid dan bakteriofaga tapi dapat juga berasal dari khromosom bakteri. Insertion sequence = IS (simple transposon) adalah elemen DNA yang bersifat mobile pada bakteri, biasanya hanya mengandung gen transposase. Struktur ini dapat mengubah urutan DNANYa sendiri dengan memotong dari lokasi DNA dan pindah ke tempat lain. Akibatnya IS menyebabkan susunan genom berubah, terjadi delesi, inversi, duplikasi dan fusi replikasi. Transposon kompleks dapat berupa bagian dari plasmid tetapi juga dapat terjadi pada genom bakteri. Transposon terdiri dari gen yang mengkode enzim yang dapat memotong DNANYa sendiri sehingga dapat berpindah ketempat lain. Transposon kompleks mengandung satu gen atau lebih dengan fungsi yang berbeda-beda. Bila transposon yang mengandung gen resisten mengadakan insersi pada plasmid maka akan dipindahkan ke sel lain. Dengan demikian bila plamid mampu bereplikasi sendiri pada inang

Tabel 3. Beberapa antimikroba dan mekanisme resistensi dengan perantaraan plasmid.

Jenis antimikroba	Mekanisme resistensi Perantaraan plasmid
Antibiotik β -laktam : penisilin, sefalosporin	β - laktamase
Aminoglikosida	N-asetilase, fosforilase
Kloramfenikol	Asetil transferase
Streptomisin, spektinomisin	Fosforilase
Tetrasiklin	Perubahan sistem transport
Eritromisin	Perubahan "ribosom binding site"

Dikutip dari Muhario (1986)

yang baru atau bila transposon pindah ke plasmid yang mampu mengadakan replikasi atau mengadakan insersi pada khromosom maka sel ini menjadi resisten terhadap antibiotik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur, yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya bahan ini dapat membunuh bakteri (bakterisidal) atau menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) atau mikroorganisme lain. Beberapa antibiotik bersifat aktif terhadap beberapa spesies bakteri (berspektrum luas) sedangkan antibiotik lain bersifat lebih spesifik terhadap spesies bakteri tertentu (berspektrum sempit).

Resistensi antibiotika merupakan salah satu masalah kesehatan di masyarakat yang sangat penting untuk diselesaikan. Resistensi antibiotika terjadi ketika bakteri tidak merespon obat untuk membunuhnya. Hal tersebut merupakan tantangan kompleks kesehatan masyarakat global dimana tidak ada strategi sederhana yang akan sukses menyelesaikan munculnya penyebaran organisme penyebab infeksi yang menjadi resisten terhadap antibiotika yang ada. Adanya resistensi antibiotika, menyebabkan penurunan kemampuan antibiotik tersebut dalam mengobati infeksi dan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akalin, E.H. 2002. The Evolution of guidelines in an era of cost containment. Surgical prophylaxis. J Hosp infect.
- Bezoen A, van Haren W, Hanekamp JC. 2001 Antibiotics: Use and Resistance Mechanisms. Human Health and Antibiotic Growth Promoters (AGPs), Geidelberg Appeal Nederland.
- Brooks GF, Butel JS, dan Morse SA. 1998. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 21st ed, Prentice Hall International Inc, 145 – 176.
- Deshpande, J.D., Joshi, M. 2011. Antimikrobial resistance: the global public health challenge. International journal of student research. Vol 1 (2)
- Katzung G.B., 2010, Farmakologi Dasar dan Klinik, Edisi 10. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, pp: 161-162
- Lee, C.R. *et. all.*, 2013. Strategies to minimize antibiotic resistance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(9), pp.472-4305.
- Levy SB. 1998. The challenge of antibiotic resistance. Scientific American, March, 1 – 11.
- Moehario LH. 1986. Aspek genetik resistensi kuman. Simposium Perkembangan Antibiotik pada Penanggulangan Infeksi dan Resistensi Kuman, Jakarta.
- Neu HC, Gootz TD. 2001 Antimicrobial chemotherapy. Medmicro.
- Sande AS, Kapusnik-Uner JE, dan Mandell GL. 1990. Antimicrobial Agents, General Considerations. Dalam: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, dan Taylor P (Eds), Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., Pergamon Press, 1018 – 1046.
- Widayati, A., Suryawati, S., Crespigny, C., & Hiller, J. E., 2015. Beliefs about the use of nonprescribed antibiotics among people in Yogyakarta City, Indonesia: A qualitative study based on the theory of planned behavior. Asia- Pacific Journal of Public Health. Vol 27(2):402- 413.
- World Health Organization., 2014. Antimicrobial Resistance Global Report on Surveillance June 2014. France: WHO Press. Diakses dari <https://www.who.int/antimicrobial>